

Análises por espectroscopia UV de lentes de óculos de sol

Juan Alberto Leyva Cruz

Laboratório de Instrumentação-LINFIS, Departamento de Física - DFIS, Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS

Hermelino Oliveira Neto, Henrique Rosário Santana, Jose de Souza Almeida Neto, Joselino Rodrigues de Souza Junior

Departamento de Saúde- DSAU, Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS

A radiação ultravioleta (UV) é a parte do espectro eletromagnético com um comprimento de onda menor que o da luz visível. A mesma é dividida em três faixas principais a radiação UV-C (≤ 280 nm), a radiação UV-B (280-320 nm) e radiação UV-A (320-400) nm. As duas últimas chegam à superfície da terra podendo interagir com o homem, principalmente através da pele e os olhos. Neste último os tecidos que compõem o globo ocular tais como córnea, cristalino e retina são os mais afetados. A radiação UV-B é quase totalmente absorvida pela córnea e a UV-A tem maior alcance ela se refrata e espalha no interior do olho alcançando a retina. A exposição curta aos raios UV-A e UV-B podem causar danos aos olhos e visão podendo causar eritema na córnea causando dor, vermelhidão, lacrimejamento, etc. As exposições prolongadas são mais perigosas podendo provocar catarata, pterígio, câncer de pele nas pálpebras e lesões na retina. Neste trabalho foi realizado um estudo experimental usando a técnica espectrofotométrica, para verificar o poder de filtração da radiação UV e transmitância da luz visível em lentes de óculos de sol irregulares e regulares comercializados na região de Feira de Santana-Bahia. Os espectros de transmissão foram registrados utilizando o espectrômetro USB4000 UV-VIS da Ocean Optics com fibra ótica de 1 mm e comprimento de 1m. Foram escolhidas 48 lentes irregulares e 18 regulares, posteriormente procedeu-se a análise da curva de transmitância na faixa do espectro entre (200 a 900) nm. Em relação à radiação UV-A e UV-BB, todas as lentes regulares estudadas apresentaram transmitância de 0 a 2 % de transmitância superior a 90 % em relação ao espectro visível. Já as lentes irregulares 70 % das mesmas não foram conforme as porcentagens de transmitância máxima requerida que é de 2 %, em relação à radiação UV-A e UV-BB. Enquanto que ao visível tiveram um comportamento próximo as lentes regulares. Esta não conformidade das lentes irregulares representa risco à saúde e à segurança do consumidor, e que a comercialização clandestina desses produtos acarreta prejuízos econômicos e sociais ao país.